

Desempenho mecânico de solo-cimento reforçado com fibra de sisal e metacaulim

BARBOSA, Henrique¹; SILVA, Keoma²; FERREIRA, Saulo³

¹ Universidade Federal de Lavras, Brasil

² Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil

³ Universidade Federal de Lavras, Brasil

✉ henrique.barbosa2@estudante.ufla.br

Resumo

O setor da construção civil demanda grandes quantidades de recursos e energia, tornando essencial a busca por soluções sustentáveis, que visam a eficiência dos materiais e a redução dos impactos ambientais. Nesse contexto, os compósitos à base de solo têm se destacado devido ao seu potencial de aplicação em diversas obras, sendo utilizados em alvenarias, pavimentações e estruturas geotécnicas. Contudo, a baixa resistência à tração e ao cisalhamento do solo limita seu uso em algumas aplicações. A incorporação de fibras vegetais como reforço tem demonstrado ser uma estratégia eficaz para melhorar a resistência à tração e a capacidade de transferência de tensões, aumentando a ductilidade e reduzindo a formação de fissuras. Entretanto, desafios como a hidrofobicidade das fibras e as condições de interação com a matriz, nos aspectos químicos, físicos e mecânicos, são fatores cruciais para serem compreendidos a fim de melhorar o desempenho do compósito. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo investigar as interações interfaciais entre as fibras de sisal e a matriz de solo-cimento, buscando o aprimoramento tecnológico do compósito por meio da adição de metacaulim e da aplicação de compactação controlada. Os resultados mostraram que a incorporação de 6% de cimento e 2% e 4% de metacaulim promoveu aumento progressivo na densificação da matriz, elevando as resistências médias à tração na flexão de 0,69 MPa (solo puro) para até 2,11 MPa e à compressão de 1,05 MPa para até 2,34 MPa. O comportamento obtido evidencia a ação pozolânica do metacaulim e a contribuição mecânica das fibras na redistribuição de tensões e no controle da fissuração.

Palavras-chave: adesão, fibras naturais, ação pozolânica.

1. Introdução

O solo possui grande potencial de aplicação no setor da construção civil, como em tijolos e alvenaria de vedação, bases de pavimentos, obras geotécnicas e galerias subterrâneas. Contudo, sua baixa resistência à tração e ao cisalhamento o limita em algumas aplicações. Para suprir essas

limitações, diversos métodos de reforço são utilizados, como a adição de material fibroso, compactação controlada, vibração, colmatação granulométrica e a incorporação de materiais pozolânicos e cimentantes [1]. Nesse sentido, a utilização de compósitos à base de solo reforçados com fibras vegetais apresenta vantagens em muitos aspectos, principalmente quando as fibras naturais emulam as sintéticas e viabilizam uma técnica de reforço sustentável [2], possibilitando ao compósito o aumento na resistência à tração, aumento da capacidade de absorção de energia e ductilidade, e melhora nos mecanismos de transferência de tensão [3].

Na própria natureza, encontram-se exemplos de estruturas em que as fibras vegetais desempenham um papel de reforço em matrizes, como ocorre com as raízes das plantas aumentam a resistência ao cisalhamento do solo, conferindo maior estabilidade a taludes [4]. Diversos tipos de fibras vegetais possuem alto potencial para serem incorporadas ao solo como material de reforço, destacando-se as fibras de coco, bambu, juta, palma e sisal, devido às suas propriedades mecânicas favoráveis à resistência à tração, flexão e impacto, além de possuir ampla disponibilidade em regiões tropicais [2]. As fibras de sisal, por exemplo, são comumente utilizadas para produção de compósitos solo-cimento e, recentemente, foi reconhecida como um material de engenharia com alto potencial de aplicação devido a sua resistência, durabilidade, capacidade de alongamento e resistência à deterioração [5].

Entretanto, em compósitos à base de solo, assim como em outros compósitos, os materiais constituintes devem atender a premissas específicas para alcançar suas melhores propriedades, no que diz respeito aos desafios relacionados à promoção de interações eficazes entre a matriz principal e a fase dispersa. No caso do reforço fibroso, a interação interfacial desempenha um papel determinante, uma vez que as interações químicas, físicas e mecânicas entre o reforço e a matriz de solo são fatores cruciais no controle e na otimização das propriedades de engenharia do compósito [3]. Dessa forma, a compreensão e o controle das variáveis que influenciam o comportamento do compósito tornam-se essenciais, incluindo o teor de água, a densidade seca, a razão de aspecto das fibras, a condição de compactação e compactação controlada, o tempo de cura, o pré-tratamento das fibras e a utilização de aditivos estabilizadores [6].

Aditivos estabilizadores a base de ligantes minerais, como cal e cimento, são comumente utilizados para estabilização química dos solos, uma vez que, quando adicionados juntamente a água, promovem reações químicas responsáveis pela formação de uma matriz rígida e mais inerte [7]. Além disso, a busca por maior resistência e estabilidade mecânica nos compósitos a base de solo, sugere a necessidade de novos aditivos, visando um bom desempenho, como é o caso do metacaulim. O metacaulim é uma pozolana de alta reatividade, formado por um composto de aluminossilicato amorfo através da calcinação da caulinita a uma temperatura de 500 °C a 550 °C. A adição desse material ao solo surge como uma alternativa promissora, pois sua alta reatividade pode melhorar a interação entre os componentes do compósito, especialmente na ligação entre as fibras vegetais e a matriz cimentícia [6]. Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo otimizar as propriedades mecânicas de resistência à tração na flexão

e de compressão do solo, bem como estabelecer interações interfaciais entre fibra e matriz mais eficazes. Para isso, algumas estratégias foram adotadas. Do ponto de vista físico, a adição de fibras vegetais para aumentar a ductilidade e os mecanismos de transferência de tensão. Do ponto de vista químico, a incorporação de aditivos estabilizadores, como o cimento e o metacaulim, favorecendo as reações pozolânicas que resultam na formação de novos produtos de hidratação, os quais contribuem para o aumento da aderência entre a fibra e a matriz, além de promoverem o colmatamento dos poros e o refinamento da microestrutura do compósito. E, do ponto de vista mecânico, estabelecer uma condição de compactação controlada para toda a produção do compósito, a fim de contribuir para o aumento da densidade e da coesão do mesmo, bem como para o alcance do teor de umidade ideal, requisito essencial para assegurar o desempenho mecânico do material.

2. Material e métodos

Os maciços de solo foram coletados nas dependências da Universidade Federal de Lavras, situados nas coordenadas 21°13'53" S e 44°59'03" O, seguindo os procedimentos estabelecidos pela NBR 9820 [8] para a coleta. As amostras foram secas ao ar livre e armazenadas em bombonas plásticas para a preservação de suas características naturais. O cimento empregado foi do tipo CP-V ARI (CSN), incorporado à matriz de solo na proporção de 6% em massa, conforme metodologia descrita na literatura [3]. O metacaulim comercial MK HP Ultra (Metacaulim do Brasil) foi adicionado nas proporções de 2% e 4% em massa de solo, com base em estudos prévios [6]. As fibras vegetais de sisal, com comprimento médio de 20mm, foram incorporadas à matriz na proporção de 0,5% em massa de solo, conforme os parâmetros adotados em trabalhos anteriores [1,4]

O solo foi caracterizado fisicamente pela análise granulométrica por peneiramento e sedimentação; ensaio de compactação e índice de consistência, como preconiza as normas NBR 7181 [9], NBR 7182 [10], NBR 7180 [11] e NBR 6459 [12], respectivamente. Quimicamente, foi caracterizado por fluorescência de raios-X e análise elementar. As fibras de sisal foram caracterizadas através de umidade higroscópica, índice de absorção e fluorescência de raios-X, conforme procedimentos descritos na literatura [4,7]. O metacaulim e o cimento foram caracterizados por fluorescência de raios-X.

Para a produção dos compósitos constituídos por solo, fibras de sisal, cimento, metacaulim e água, foi desenvolvido um molde específico (Figura 1) destinado à confecção dos corpos de prova sob condição de compactação controlada. O dispositivo possui dimensões de 160 x 40 x 40 mm (comprimento x largura x altura) e é composto por duas partes, denominadas molde macho e molde fêmea, que se encaixam de forma precisa. O material previamente misturado e homogeneizado é depositado no interior do molde macho, sendo posteriormente comprimido pela inserção do molde fêmea, através de uma prensa hidráulica e utilização de desmoldante. Esse sistema de encaixe permite aplicar uma pressão uniforme, assegurando a compactação adequada

do compósito e a obtenção de corpos de prova com densidades padronizadas. Tal efeito de compactação é mensurado pela densidade seca máxima, determinada pelo ensaio de Proctor Modificado, de acordo com a NBR 7182 [10].

Figura 1 – Molde para produção dos corpos de prova.

Os compósitos foram produzidos e submetidos a ensaios mecânicos de resistência à tração na flexão e resistência à compressão, seguindo de forma adaptada as normas NBR 12024 [13], NBR 12025 [14] e NBR 13279 [15]. Foram produzidos corpos de prova prismáticos com dimensões de 160 x 40 x 40 mm. Os ensaios de tração na flexão foram realizados em configuração de três pontos, com aplicação de carregamento monotônico até a ruptura. Após a ruptura por flexão, as metades dos corpos de prova foram utilizadas para os ensaios de compressão axial. Os ensaios foram realizados em máquina universal de ensaios, com controle de deslocamento, adotando-se uma taxa de carregamento de aproximadamente 2 mm/min. Durante os ensaios, foram registrados os valores de carga e deslocamento, permitindo a obtenção das curvas força–deslocamento. Foram ensaiados seis corpos de prova para cada condição experimental, todos com idade de 28 dias.

Os teores adotados de cimento (6%), metacaulim (2% e 4%) e fibras de sisal (0,5%) foram definidos com base em estudos consolidados da literatura, que indicam essas faixas como adequadas para estabilização de solos e reforço fibroso [3,6]. Ressalta-se que o presente trabalho não teve como objetivo realizar uma análise paramétrica exaustiva para determinação de um teor ótimo global, mas sim investigar o comportamento do compósito sob condições representativas, com ênfase nas interações interfaciais fibra-matriz e na influência da compactação controlada. Dessa forma, as composições adotadas permitem avaliar tendências de comportamento e mecanismos de reforço, sendo estudos futuros recomendados para ampliação da faixa de dosagens.

3. Resultados e discussões

3.1. Caracterização dos materiais constituintes

A análise granulométrica do solo apresenta uma curva bem graduada, com inclinação suave e contínua, o que favorece a boa compactação devido a variedade de tamanhos das partículas, como é apresentado na Figura 2. A classificação do solo quanto a granulometria é arenoso, pois apresentou 54,5% dos grãos entre 2mm a 0,075mm (areia), 10,6% entre 0,075mm a 0,002mm (silte) e 34,9% dos grãos menores que 0,002mm (argila).

Figura 2 – Curva granulométrica do solo utilizado na composição da matriz solo-cimento, obtida por peneiramento a seco: distribuição do percentual passante em função do diâmetro das partículas.

Quanto ao índice de consistência, os resultados indicaram o limite de plasticidade de 25,9% e o limite de liquidez de 42,6%, resultando em um índice de plasticidade de 16,7%. Esses valores indicam que o solo é de média plasticidade e os finos são argilosos, sendo classificado como areia argilosa média. Como o limite de liquidez ficou abaixo de 50% indica que a argila é de baixa compressibilidade, evidenciando que o solo tem boa plasticidade, mas não sofre grandes deformações com água e carga. Essa característica é favorável para a aplicação em compósitos solo-cimento, uma vez que contribui para a melhoria da compactação, redução da formação de fissuras e maior aderência com o ligante cimentício [4]. A umidade higroscópica do solo ficou em 1,95%.

Quimicamente, o solo foi classificado como tipo 2, de textura média, constituído por 56% de areia, 10% de silte e 34% de argila, o que corrobora com a curva granulométrica. Possui pH de 6,1,

indicando acidez leve, adequado para reações com ligantes hidráulicos, além de favorecer a estabilidade de fibras vegetais no compósito. A ausência de alumínio trocável (Al^{3+}) e de sódio trocável (Na) é um indicativo positivo, uma vez que concentrações elevadas desses íons podem causar dispersão de partículas finas e comprometer a estabilidade estrutural do compósito. Além disso, possui baixo teor de matéria orgânica, de 1,57 dag/kg, possibilitando menor risco de interferência com o ligante cimentício e da formação de ácidos húmicos.

Já para a fluorescência de raios-X, os principais constituintes encontrados no solo e nas fibras de sisal estão apresentados na Figura 3. No solo, o dióxido de silício (SiO_2) em 55,01% está associado a presença de quartzo, o que corrobora com o elevado teor de areia encontrado nos demais ensaios de caracterização. O óxido de alumínio (Al_2O_3) em 37,08% indica predominância de minerais do grupo das caulinitas, o que também explica a baixa capacidade de troca catiônica do solo. E o óxido de ferro (Fe_2O_3) em 7,09% justifica a coloração avermelhada do solo. Já para as fibras de sisal, existe a predominância de dióxido de silício (SiO_2) em 53,52% e de óxido de potássio (K_2O) em 37,21%, que estão atribuídos a presença de sais minerais naturalmente absorvidos pelas plantas durante seu crescimento. Além disso, 5,12% indica a presença de óxido de enxofre (SO_3) e 1,95% de óxido de magnésio (MgO), relacionados a formação estrutural das paredes celulares, o que contribui para a rigidez das fibras. O elevado teor de elementos alcalinos, como Ca e K, indica que a fibra possui caráter básico, o que pode impactar a sua estabilidade em meios altamente alcalinos, como matrizes cimentícias. Em contato com o hidróxido de cálcio liberado durante a hidratação do cimento, os componentes orgânicos da fibra, como celulose, hemicelulose e lignina, podem sofrer degradação, comprometendo a durabilidade do compósito [16]. Por outro lado, a presença desses óxidos também pode interagir positivamente com adições minerais reativas, como o metacaulim, que consome $Ca(OH)_2$ por meio de reações pozolânicas, reduzindo a alcalinidade livre na matriz [17]. Essa estratégia tem sido amplamente utilizada para aumentar a estabilidade e durabilidade das fibras vegetais em meios cimentícios, promovendo um ambiente menos agressivo à estrutura lignocelulósica. As fibras de sisal apresentaram umidade higroscópica de 8,9% e índice de absorção de 170%.

Figura 3 – FRX do solo (esquerda) e das fibras de sisal (direita).

A fluorescência de raios-X para o cimento e o metacaulim são apresentados na Figura 4. No cimento, é possível observar o óxido de cálcio (CaO) em 42,87%, que é o principal responsável pela formação dos compostos hidratáveis, fundamentais para o desenvolvimento da resistência mecânica do cimento. Além disso, o dióxido de silício (SiO₂), presente em 29,8%, contribui para a resistência final e estabilidade dimensional do material. O óxido de alumínio (Al₂O₃) em 8,33% influencia a formação de aluminatos de cálcio e o comportamento frente à durabilidade, enquanto o óxido de ferro (Fe₂O₃), em 4,53%, influencia na cor do cimento e nas características de hidratação. Ademais, é possível observar uma predominância de dióxido de silício (SiO₂) e óxido de alumínio (Al₂O₃) nos constituintes do metacaulim, somando mais de 95,7% da amostra. Esses óxidos em fases amorfas reagem com o hidróxido de cálcio liberado durante a hidratação do cimento e favorece o aumento da coesão e empacotamento das partículas do compósito.

Figura 4 – FRX do cimento anidro (esquerda) e do metacaulim (direita).

3.2. Caracterização do compósito final

As curvas de compactação dos compósitos estudados são apresentadas na Figura 5 (“S”: solo; “SC”: solo-cimento; “SCMK2”: solo-cimento com 2% metacaulim; “SCMK4”: solo-cimento com 4% metacaulim; “SCMK2F”: solo-cimento com 2% metacaulim e 0,5% de fibras; “SCMK4F”: solo-cimento com 4% metacaulim e 0,5% fibras). O solo puro apresentou uma massa específica aparente seca máxima de 1,68 g/cm³, com umidade ótima de 16,97%. A adição de cimento promoveu um aumento na densidade máxima seca para 1,725 g/cm³, com elevação da umidade ótima para 18,5%. Esse comportamento está associado à maior densificação da estrutura granular e à demanda adicional de água para a hidratação do cimento [18]. Com a adição de metacaulim em teores de 2% e 4%, verificou-se uma intensificação do processo de empacotamento das partículas. Para o teor de 2%, a massa específica máxima atingiu 1,784 g/cm³, com umidade ótima de 18,7%, enquanto o acréscimo para 4% resultou em 1,753 g/cm³ e 19,6% de umidade ótima. Esses resultados indicam que a incorporação do metacaulim promoveu maior coesão e preenchimento dos vazios da matriz, devido à presença de partículas finas e reativas que contribuem para o empacotamento e densificação da estrutura. Além disso, o leve aumento na umidade ótima está associado à reação pozolânica entre o metacaulim e o hidróxido de cálcio liberado pela hidratação do cimento, acelerando o processo de hidratação nas primeiras idades

[6]. Nos solos estabilizados apenas com cimento, a curva de compactação mostra o ponto da massa específica máxima bem definido em relação ao teor de umidade específico, apresentando esse pico acentuado. Quando o metacaulim foi adicionado, houve uma suavização dessa curva, indicando menor variação na densidade seca em relação ao teor de umidade. Na prática, isso indica que o solo mantém uma densidade próxima ao máximo em uma faixa mais ampla de teores de umidade, fazendo com que o solo estabilizado com metacaulim apresente menos dependência do teor de umidade para alcançar a densidade máxima.

Nos compósitos com adição simultânea de metacaulim e fibras de sisal, observou-se uma redução discreta da densidade máxima seca e um pequeno aumento no teor de umidade ótimo, em comparação aos respectivos compósitos sem fibras. Para o compósito com 2% de metacaulim e fibras, a densidade máxima foi de 1,765 g/cm³, enquanto para o compósito com 4% de metacaulim e fibras o valor foi de 1,745 g/cm³. Tal comportamento está relacionado à presença das fibras na matriz, que, por sua natureza fibrosa e superfície irregular, aumentam a porosidade interna. Apesar disso, a variação mais suave das curvas de compactação nos compósitos com fibras demonstra que o material se tornou menos sensível ao teor de umidade, mantendo valores de densidade próximos ao máximo em uma faixa mais ampla de umidades. Isso ocorre porque as fibras atuam como elementos de absorção e redistribuição de água, além de auxiliarem na acomodação do solo durante a compactação, evitando segregações localizadas. Essa característica pode ser vantajosa em aplicações práticas, pois confere maior estabilidade volumétrica e robustez no processo de moldagem, especialmente sob condições de umidade variável.

Figura 5 – Curvas de compactação dos compósitos.

Os resultados dos ensaios de resistência à tração na flexão e resistência à compressão são apresentados na Figura 6, expressos em termos de média aritmética e desvio padrão, calculados a partir de seis corpos de prova para cada condição experimental, visando avaliar a variabilidade e a confiabilidade dos resultados obtidos. No ensaio de tração na flexão, o solo natural apresentou resistência média de 0,69 MPa, caracterizando sua baixa coesão e fraca capacidade de redistribuição de tensões. A adição de 6% de cimento promoveu um aumento expressivo da resistência, atingindo 1,76 MPa, resultado atribuído à formação de produtos de hidratação, como o silicato e aluminato de cálcio hidratados (C-S-H e C-A-H), responsáveis por conferir maior rigidez e ligação entre as partículas do solo [19]. Com a incorporação de metacaulim, observaram-se incrementos adicionais na resistência à tração na flexão. Para o teor de 2%, o valor médio atingiu 1,86 MPa, enquanto para 4%, alcançou 1,99 MPa. Esse comportamento indica que o metacaulim atuou como material pozolânico, reagindo com o hidróxido de cálcio liberado na hidratação do cimento, formando compostos adicionais de C-S-H e refinando a microestrutura [6]. Ao incorporar 0,5% de fibras de sisal aos compósitos, a resistência à tração na flexão elevou-se para 2,05 e 2,11 MPa, respectivamente. Esse acréscimo evidencia a contribuição das fibras no controle da propagação de fissuras e na redistribuição de tensões após o início do processo de fissuração. O comportamento mais dúctil observado é característico de compósitos fibrosos, nos quais o reforço atua como elemento de ponte entre fissuras, aumentando a tenacidade e a capacidade de absorção de energia do material [1].

Resultados análogos foram obtidos no ensaio de resistência à compressão. O solo puro apresentou resistência média de 1,05 MPa, enquanto o solo-cimento atingiu 1,77 MPa, reforçando o papel do cimento como principal agente aglutinante. A adição do metacaulim promoveu incrementos graduais, atingindo 2,03 MPa e 2,15 MPa, resultado do aumento na densificação e redução da porosidade da matriz. A presença das fibras elevou novamente os valores para 2,31 MPa e 2,34 MPa, evidenciando que, embora as fibras não atuem quimicamente na matriz, elas contribuem mecanicamente, retardando a propagação de microfissuras e promovendo um comportamento mais coeso e resistente.

Figura 6 – Resistência à tração na flexão (esquerda) e à compressão axial (direita).

Além disso, os diagramas tensão × deslocamento são apresentados na Figura 7. Nota-se que a estabilização do solo com cimento promoveu incremento expressivo da capacidade resistente em relação ao solo natural, tanto na flexão quanto na compressão. A incorporação de metacaulim resultou em comportamento mecânico ainda mais favorável, indicando efeito positivo do material na densificação e no refinamento da matriz estabilizada. Nos ensaios de flexão, os traços com fibras de sisal apresentaram maior capacidade de deformação e maior área sob a curva, evidenciando aumento da tenacidade e maior capacidade de redistribuição de tensões após o início da fissuração. Entre os compósitos avaliados, aquele contendo 4% de metacaulim e 0,5% de fibras de sisal apresentou o melhor desempenho global, reunindo elevada tensão máxima, maior deslocamento suportado e resposta pós-pico mais estável. No ensaio de compressão, observou-se tendência semelhante, com destaque novamente para o traço SCMK4F, que apresentou a maior tensão de pico e melhor manutenção da capacidade resistente ao longo do carregamento. Em conjunto, os resultados indicam que a associação entre solo, cimento, metacaulim e fibras promove sinergia positiva, melhorando simultaneamente resistência, ductilidade aparente e capacidade de absorção de energia do compósito.

Figura 7 – Diagramas de tensão x deslocamento: à tração na flexão (esquerda) e à compressão axial (direita).

4. Conclusões

O presente estudo avaliou a otimização da interface entre fibras de sisal e matriz de solo-cimento, com adição de metacaulim, visando aprimorar o desempenho mecânico dos compósitos. Os resultados obtidos permitem concluir que a caracterização física e química do solo indicou composição adequada para uso em compósitos, com boa plasticidade e potencial de reação com ligantes hidráulicos. A adição de metacaulim promoveu maior densificação e refinamento microestrutural, elevando as resistências à tração e à compressão em relação ao solo-cimento convencional. As fibras de sisal contribuíram para o aumento da ductilidade e da capacidade de absorção de energia, atuando na redistribuição de tensões e no controle da propagação de fissuras. O compósito com 4% de metacaulim e 0,5% de fibras apresentou os melhores resultados,

atingindo incrementos de aproximadamente 20% na resistência à tração na flexão e 30% na resistência à compressão, em comparação ao compósito solo-cimento. Por fim, a combinação entre aditivos minerais e reforço vegetal mostrou-se uma estratégia eficaz para o desenvolvimento de compósitos mais resistentes, tenazes e sustentáveis, representando um avanço tecnológico relevante para aplicações construtivas de baixo impacto ambiental.

Referências

- [1] Patel, K. K.; Singh, V. P. Study of chemically treated natural plant fibers in soil reinforcement technology: a review. *Materials today: proceedings*, v. 78, p. 55-61, 2023.
- [2] Gowthaman, Sivakumar; Nakashima, Kazunori; Kawasaki, Satoru. A state-of-the-art review on soil reinforcement technology using natural plant fiber materials: past findings, presente trends and future directions. *Materials*, v. 11, n.4, p. 553, 2018.
- [3] Tang, Chao-Sheng; Shi, Bin; Zhao, Li-Zheng. Interfacial shear strength of fiber reinforced soil. *Geotextiles and Geomembranes*, v. 28, n. 1, p. 54-62, 2010.
- [4] Martins, Adriana Paiva de Souza. Desenvolvimento, caracterização mecânica e durabilidade de compósitos solo-cimento autoadensáveis reforçados com fibras de sisal. Rio de Janeiro, 2014.
- [5] Mattone, Roberto. Sisal fibre reinforced soil with cement or cactus pulp in bahareque technique. *Cement and Concrete Composites*, v. 27, n. 5, p. 611-616, 2005.
- [6] WU, Zilong; Deng, Yongfeng; Liu, Songyu; Liu, Qianwen; Chen, Yonggui; Zha, Fusheng. Strength and micro-structure evolution of compacted soils modified by admixtures of cement and metakaolin. *Applied Clay Science*, v. 127, p. 44-51, 2016.
- [7] C.A. Laguna-Torres; J.R. González-López; M.Á. Guerra-Cossío; L.F. Guerrero-Baca; L. Chávez-Guerrero; M.Z. Figueroa-Torres; A.A. Zaldívar-Cadena. Effect of physical, chemical, and mineralogical properties for selection of soils stabilized by alkaline activation of a natural pozzolan for earth construction techniques such as compressed earth blocks. *Construction and Building Materials*, v. 419, p. 135449, 2024.
- [8] Associação brasileira normas técnicas. NBR 9820: Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consistência em furos de sondagem - Procedimento. Rio de Janeiro, 1997.
- [9] Associação brasileira normas técnicas. NBR 7181: Solo - Análise granulométrica. Rio de Janeiro, 2016.
- [10] Associação brasileira normas técnicas. NBR 7182: Solo – Ensaio de compactação. Rio de Janeiro, 2016.
- [11] Associação brasileira normas técnicas. NBR 7180: Solo – Determinação do limite de plasticidade. Rio de Janeiro, 2016.

- [12] Associação brasileira normas técnicas. NBR 6459: Solo – Determinação do limite de liquidez. Rio de Janeiro, 2016.
- [13] Associação brasileira normas técnicas. NBR 12024: Solo-cimento – Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 1992.
- [14] Associação brasileira normas técnicas. NBR 12025: Solo-cimento – Ensaio de compressão simples de corpos de prova cilíndricos – Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2012.
- [15] Associação brasileira normas técnicas. NBR 13279: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro, 2005.
- [16] Savastano Jr., H., Warden, P. G., & Coutts, R. S. P. Mechanically pulped sisal as reinforcement in cementitious matrices. *Cement and Concrete Composites*, 25(3), 311–319, 2003.
- [17] Savastano Jr., H.; A. Turner; C. Mercer; W. O. Soboyejo. Mechanical behavior of cement-based materials reinforced with sisal fibers. *Journal of Materials Science*, v. 41, n. 21, p. 6938-6948, 2006.
- [18] Hossain, K. M. A.; Lachemi, M.; Easa, S. Stabilized soils for construction applications incorporating natural resources of Papua New Guinea. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 51, n. 4, p. 711-731, 2007.
- [19] Consoli, Nilo Cesar; Vendruscolo, Márcio Antonio; Prietto, Pedro Domingos Marques. Behavior of plate load tests on soil layers improved with cement and fiber. *Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering*, v. 129, n. 1, p. 96-101, 2003.